

Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με την υποστήριξη που λαμβάνουν για τη σωστή διαχείριση των παιδιών με χρόνιες παθήσεις στην τάξη και τις ανάγκες τους στο σχολείο

Δρ. Σταύρος Σταύρου¹

Περίληψη

Στο δημόσιο σχολείο και σε κανονική τάξη φοιτούν πολλά παιδιά με χρόνιες παθήσεις, τα οποία έχουν να διαχειριστούν τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις, αλλά παράλληλα και τις απαιτήσεις της νόσου. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί τους έχουν την ευθύνη τόσο της εκπαίδευσης όσο και της διαχείρισης τους στο σχολείο, της ασφάλειάς τους, της παροχής ίσων ευκαιριών στη μάθηση και γενικά τη βελτιστοποίηση της σχολικής εμπειρίας των παιδιών αυτών. Για να ανταποκριθεί το σχολείο στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών αυτών, απαιτείται ένας μηχανισμός υποστήριξης του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα λειτουργεί σταθερά και έγκαιρα. Στην ανά χείρας μελέτη, διερευνάται με ποιοτικές προσεγγίσεις το θέμα της υποστήριξης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η μελέτη αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής, η οποία διερευνά το ζήτημα των χρόνιων παθήσεων των παιδιών στο σχολείο, τα οποία φοιτούν σε κανονική τάξη, και πιο συγκεκριμένα τη σχολική εμπειρία παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών, όπως αυτή επηρεάζεται από μια χρόνια πάθηση και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Συμβουλευτική.

Λέξεις κλειδιά: Χρόνιες παθήσεις, εκπαιδευτικοί, υποστήριξη

Abstract

Many children with chronic diseases attend public school and regular classrooms and have to manage the educational demands, but also the demands of the disease. At the same time, their teachers have the responsibility of both educating and managing them in school, keeping them safe, providing equal opportunities for learning, and generally optimizing the school experience for these children. In order for the school to respond to the particular needs of these children, a teacher support mechanism is required that works consistently and on time. In the present study, qualitative approaches are used to explore the issue of support for primary school teachers. The study is part of a PhD thesis, which explores the issue of chronic conditions of children attending general classrooms in school, and more specifically the school experience of children, parents and teachers as affected by a chronic condition and the role that Counselling can play.

Key words: Chronic conditions, teachers, support

1. Εισαγωγή

¹ Ο Δρ. Σταύρος Σταύρου - Επικοινωνία: stavros.a.stavrou@gmail.com | ststavrou@schools.ac.cy

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πλέον οι σύγχρονες κοινωνίες, είναι το πρόβλημα των χρόνιων παθήσεων. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), οι χρόνιες παθήσεις έχουν διάρκεια και εξελίσσονται αργά, ενώ άλλοι φορείς, όπως το Εθνικό Κέντρο για την Πρόληψη των Χρόνιων Ασθενειών στην Αμερική, καθώς και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συμπεριλαμβάνουν στις χρόνιες παθήσεις και παθήσεις οι οποίες είναι μεταδοτικές, όπως π.χ. ο ιός HIV-AIDS. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του '90, οι μισοί θάνατοι στον κόσμο οφείλονταν στις χρόνιες παθήσεις (WHO, 1995) και τα ποσοστά σημειώνουν συνεχώς δραματική αύξηση (Walters, 2015), ενώ μέχρι το 2025 ο μισός πληθυσμός της Ευρώπης θα πάσχει από αλλεργίες (EAACI, 2013). Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των χρόνια ασθενών το αποτελούν παιδιά και έφηβοι σχολικής ηλικίας, που εξακολουθούν να φοιτούν σε κανονικά σχολεία, οπότε εγείρονται διάφορα ερωτήματα σχετικά με το ζήτημα. Για παράδειγμα, κατά πόσον το σχολείο ανταποκρίνεται στην πρόκληση αυτή, πώς και σε ποιο βαθμό, ποιος είναι ο ρόλος των εμπλεκόμενων και των γονέων κλπ.

Η δυνατότητα ανταπόκρισης ενός συστήματος εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις επιμέρους μονάδες του συστήματος αυτού. Όταν πρόκειται για συστήματα όπως το εκπαιδευτικό, συστήματα δηλαδή τα οποία απαιτούν ξεκάθαρες και αυστηρές δομές για να λειτουργήσουν, ο ρόλος του εκπαιδευτικού –ως το βασικότερο κομμάτι του συστήματος- είναι κρίσιμος. Οι σχολικές μονάδες πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν, να συμπεριλάβουν και να έχουν στη διάθεσή τους τα μέσα για να διαχειριστούν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Το βάρος, φυσικά, εναποτίθεται στους ώμους των εκπαιδευτικών πρώτης γραμμής, σύμφωνα με τους οποίους σ' αυτό το ζήτημα υπάρχουν ακόμα πολλά κενά. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, παρόλο που το σχολείο βελτιώνεται, ο δρόμος μέχρι τη συμπερίληψη των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών με χρόνιες παθήσεις είναι ακόμα μακρύς.

Η σημασία της υποστήριξης των εκπαιδευτικών για τη σωστή διαχείριση των χρόνιων παθήσεων στο σχολείο είναι εξαιρετικά μεγάλη, τόσο για το παιδί όσο και για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να πάρει διάφορες και διαφορετικές μορφές, όπως για παράδειγμα εκπαίδευση, επιμόρφωση, πρωτόκολλα, ψυχολογική στήριξη και έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση από διάφορους φορείς, ειδικούς και γονείς και, φυσικά, την ίδια τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκπαιδευτικός πρώτης γραμμής δεν λαμβάνει κάποια προϋπηρεσιακή εκπαίδευση για τις χρόνιες παθήσεις από το σύστημα, η πρακτική και ουσιαστική υποστήριξή στο έργο του είναι πραγματικά κρίσιμη και η άμεση επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, το βοηθητικό, ειδικό και διοικητικό προσωπικό, εκ των ων ουκ άνευ (Bryan & Henry, 2012).

2. Μεθοδολογία

Διενεργήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρχές της ποιοτικής έρευνας. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει την σε βάθος διερεύνηση και κατανόηση ενός θέματος και κυρίως θεμάτων τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί ευρέως και, επομένως, προσεγγίζονται διερευνητικά. Σκοπός ήταν η διερεύνηση της σχολικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών, σχετικά με την υποστήριξη που λαμβάνουν στο σχολείο, για το ζήτημα των χρόνιων παθήσεων των παιδιών και την ορθή διαχείρισή τους.

2.1 Δείγμα

Το δείγμα αποτέλεσαν δεκαέξι ενεργοί/ες εκπαιδευτικοί δημοτικής, που διδάσκουν σε κανονική τάξη και με διαφορετικά χρόνια εμπειρίας. Όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί είχαν επαφή με παιδί με χρόνια πάθηση στην τάξη τους, περισσότερες από μία φορές. Η δειγματοληψία έγινε με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας, μέθοδος η οποία θεωρείται ιδανική όταν το δείγμα είναι δύσκολο προσπελάσιμο και το

θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο (Parker, Scott & Geddes, 2019). Τα στοιχεία του δείγματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Στοιχεία δείγματος

Κωδικός	Ψευδώνυμο	Χρόνια Υπηρεσίας	Παιδί με Χ.Α. στην τάξη	Ασθένεια/ες παιδιού/ων	Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών
ΣΑ1	Δημήτρης	35	Ναι	Διαβήτης Τ1, Ψυχικό Νόσημα, Αυτισμός	Ναι
ΣΑ2	Ζωή	32	Ναι	Διαβήτης, Επιληψία, Αυτοάνοσα, ΔΕΠ-Υ, Ψυχικό Νόσημα	Ναι
ΣΑ3	Αμαλία	27	Ναι	Κακοήθεια, ΔΕΠ-Υ, Επιληψία, Διαβήτης, Αιμορροφιλία	Ναι
ΣΑ4	Έλενα	22	Ναι	Διαβήτης Τ1, Κακοήθεια	Όχι
ΣΑ5	Φωτεινή	22	Ναι	Διαβήτης Τ1, ΔΕΠ-Υ, Αυτοάνοσο	Όχι
ΣΑ6	Ελίνα	22	Ναι	Επιληψία, Διαβήτης, ΔΕΠ-Υ	Ναι
ΣΑ7	Νικολέτα	21	Ναι	ΔΕΠ-Υ, Διαβήτης Τ1, Άσθμα, Επιληψία	Ναι
ΣΑ8	Γιώργος	21	Ναι	Διαβήτης Τ1, ΔΕΠ-Υ	Ναι
ΣΑ9	Μαρία	21	Ναι	Ακοή, Αυτισμός, ΔΕΠ-Υ	Όχι
ΣΑ10	Ευτυχία	20	Ναι	Διαβήτης Τ1, ΔΕΠ-Υ, Asperger	Όχι
ΣΑ11	Ξένια	20	Ναι	ΔΕΠ-Υ, Διαβήτης Τ1, Επιληψία	Όχι
ΣΑ12	Εύα	18	Ναι	Άσθμα, Επιληψία, ΔΕΠ-Υ	Όχι
ΣΑ13	Ρένα	17	Ναι	Διαβήτης Τ1	Όχι
ΣΑ14	Μάρκος	16	Ναι	Διαβήτης Τ1	Όχι
ΣΑ15	Χαρούλα	13	Ναι	Διαβήτης Τ1, Μερική Τύφλωση, Τετραπληγία, Άσθμα	Όχι

ΣΑ16	Κυριάκος	11	Ναι	Ημιπληγία, Αλλεργία σε τρόφιμα (Αναφυλαξία), ΔΕΠ-Υ	Όχι
------	----------	----	-----	--	-----

2.2. Συλλογή και ανάλυση δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ημιδομημένες συνεντεύξεις, σε χρόνο και τόπο που επέλεξαν οι συμμετέχοντες/ουσες, εφόσον η ημιδομημένη συνέντευξη παρέχει την ευκαιρία να εκφραστούν προσωπικές γνώμες και να αναπτυχθούν συζητήσεις γύρω από το θέμα ενδιαφέροντος. Κάθε συνέντευξη ηχογραφήθηκε και μεταγράφηκε κατά λέξη, έτσι που να διατηρείται ο τόνος και το ύφος, ενώ κάθε μια από τις συνεντεύξεις συνοδευόταν από σημειώσεις πεδίου του ερευνητή. Η συλλογή των δεδομένων σταματούσε όταν επερχόταν ο κορεσμός και καθίστατο ξεκάθαρο ότι κανένα νέο στοιχείο δεν θα προέκυπτε (Patton, 2002· Latham, 2013). Τέλος, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βάση τη θεματική ανάλυση των Braun και Clarke (2006), πλαίσιο με πολύ μεγάλη επιρροή μέχρι σήμερα, εφόσον είναι σαφές και πρακτικό. Το πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2: Πλαίσιο Θεματικής Ανάλυσης των Braun και Clarke (2006)

Στάδιο	Περιγραφή Διαδικασίας
1. Εξοικείωση με τα δεδομένα	Μεταγραφή δεδομένων, ανάγνωση, αρχικές ιδέες
2. Δημιουργία αρχικών κωδικών	Κωδικοποίηση σημείων ενδιαφέροντος στο σύνολο των δεδομένων με συστηματικό τρόπο
3. Αναζήτηση θεμάτων	Συγκέντρωση κωδικών σε πιθανά θέματα και συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με πιθανά θέματα
4. Επανεξέταση θεμάτων	Έλεγχος ότι τα θέματα σχετίζονται με τα κωδικοποιημένα αποσπάσματα - Νοηματοδότηση
5. Ορισμός και ονόματα θεμάτων	Βελτίωση λεπτομερειών κάθε θέματος και δημιουργία σαφέστερων ορισμών και ονομάτων
6. Αναφορά	Επιλογή αποσπασμάτων υποστήριξης, σχετικών με την έρευνα και τα ερευνητικά ερωτήματα

3. Αποτελέσματα

Όσον αφορά την υποστήριξη που έχουν οι εκπαιδευτικοί για να ανταποκριθούν στην πρόκληση των χρόνιων παθήσεων των παιδιών-μαθητών, οι ίδιοι εντοπίζουν σημαντικές αδυναμίες και κενά. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες εστιάζουν και εκφράζουν τις απόψεις τους σε ζητήματα επιμόρφωσης, στην υποστήριξη που λαμβάνουν από τους ίδιους τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών με χρόνια πάθηση και την υποστήριξη που λαμβάνουν από τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας στην οποία εργάζονται. Τα τρία αυτά ζητήματα σκιαγραφούν την υποστήριξη ή -στην προκειμένη περίπτωση την απουσία της- προς τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων/ουσών.

3.1. Υποστήριξη από το σύστημα: Επιμόρφωση, ο πιο αδύναμος κρίκος

«Υπάρχει μια βασική επιμόρφωση που δεν μας υποχρεώνουν να την κάνουμε. Είναι προαιρετική αλλά μας καλούν, μας προτρέπουν να την κάνουμε. Εγώ στο σχολείο, εδώ που είμαι φέτος, σύστησα στους δασκάλους να την κάνουν και την έκαναν αρκετοί και μάλιστα την έκανα κι εγώ. Αλλά δεν είναι επιμόρφωση και τούτο εν πολλοίς σημαντικό να το κρατήσεις, είναι ενημέρωση. Άλλο η επιμόρφωση και άλλο η ενημέρωση. Επομένως;» (Ζωή). Το ζήτημα της

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος και όπως είναι λογικό απασχολεί πολύ τους συμμετέχοντες και τους απασχολεί διττώς: ως προς το περιεχόμενο και ως προς την ποιότητα.

Όπως εξηγεί η Ζωή στη συνέχεια, υπάρχει η βασική επιμόρφωση στις πρώτες βοήθειες, η οποία είναι προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς, όμως η επιμόρφωση αυτή είναι στην ουσία απλή ενημέρωση: *«Το να ενημερώσω γενικά για δέκα θέματα σε μια ώρα, σε δυο ώρες έναν άνθρωπο δεν σημαίνει ότι τον καθιστώ ικανό να επιλύσει προβλήματα που θα προκύψουν. Αυτό δεν είναι επιμόρφωση, είναι μια ενημέρωση. Ενημερωτική συγκέντρωση. Η επιμόρφωση είναι άλλο πράγμα»* (Ζωή). Στο σεμινάριο αυτό, μέσα σε δυο ώρες ο εκπαιδευτικός καλείται να επιμορφωθεί επαρκώς πάνω σε πληθώρα θεμάτων: *«Εμείς στέλλουμε ένα δάσκαλο μια φορά τον χρόνο στις πρώτες βοήθειες και μες το δίωρο τζέινον αναθέτουν σου 18 θέματα. Και είσαι επιμορφωμένος υποτίθεται. Έχουν σου φωτογραφίες, κάτι στάσεις ανάνηψης κ.τ.λ., μα εν τζαι 'ν έτσι απλά. 'Φκάλλει αφρούς, πρόσεχε μεν έχει κοντά μυτερά αντικείμενα τζαι οκ!»* (Γιώργος). Ο Δημήτρης αναφέρει μερικά από τα θέματα τα οποία παρουσιάζονται, μέσα στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα: *«Μέσα σ' αυτές τις πρώτες βοήθειες επαρουσίαζε θέματα επιληπτικών παιδιών, θέματα αυτιστικών, θέματα διαβήτη τζαι θέματα ανάνηψης, θέματα λιποθυμίας... Τζαι τούτο γίνεται κάθε χρόνο, ένα (σεμινάριο) κάθε χρόνο. Γίνεται ένα τέτοιο σεμινάριο αλλά υπολείπεται πάρα πολλά των πραγματικών αναγκών»* (Δημήτρης).

Τα πράγματα, όπως είπε προηγουμένως ο Γιώργος, δεν είναι τόσο απλά αλλά φαίνεται ότι αντιμετωπίζονται ως τέτοια, με αποτέλεσμα να νιώθει ο εκπαιδευτικός ανεπαρκής: *«Είσαι ανεπαρκής. Πόσο μάλλον για θέματα ιατρικά. Στέλλουν (δασκάλους) κάποια μαθήματα πρώτων βοηθειών. Καλά εν τζαι καθιστά σε τούτο νοσηλεύτη τζαι να μπόρεις να αντιμετωπίσεις δύσκολες καταστάσεις»* (Ελενα).

Αυτό φαίνεται ότι οφείλεται τόσο στο περιεχόμενο όσο και στην ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης και η Ελίνα, η οποία το παρακολούθησε δυο φορές, είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική: *«Εν θα έλεγα ότι νιώθω απόλυτα έτοιμη. Εν πάντα ένα σημείο άλφα ας πούμε, που περιμένεις ότι εν να έχει τζαι βήτα τζαι παρακάτω, αλλά εν υπάρχει ποτέ. Εννοώ γι' αυτό το επανέλαβα τη δεύτερη φορά, θέλοντας να δω αν το είχαν προχωρήσει λίγο κ.τ.λ., πράγμα που δεν ίσχυε. Αλλά τζαι τζίνα που μαθαίνεις εν βασικά τζαι παρόλο που εν βασικά για το σχολείο, το σεμινάριο λόγω έλλειψης χρόνου, πιστεύω, ακουμπά τα πολλά επιφανειακά»* (Ελίνα). Ο Κυριάκος συμφωνεί ότι η ενημέρωση είναι επιφανειακή, θεωρώντας ότι αυτό είναι και το πιο πολύ που παρέχεται από το σύστημα: *«Άτε να στείλει έναν δάσκαλο μια φορά τη χρονιά να καταρτιστεί σ' ένα τρίωρο μάθημα. Εν τζ' εν έτσι όμως. Εν ενημέρωση επιφανειακή τούτη»* (Κυριάκος).

Η Νικολέτα δίνει παραδείγματα της ποιότητας αυτών των σεμιναρίων και είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική: *«Έκαμνα κάθε χρόνο, τουλάχιστον τα τελευταία 7-8 χρόνια, επειδή είχαμε ένα συνάδελφο που σε προηγούμενη φάση ήταν νοσοκόμος τζαι εμεταπήδησε στο επάγγελμα (του δασκάλου). Ικανοποιητικό εν είναι, γιατί εντάξει μιλούν μας μια ώρα στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, εν τζαι θεωρώ ότι έγινα ειδήμων, ούτε ένιωθα ότι είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω το καθετί που εν να προκύψει. Έχω μια ιδέα για κάποια πολλά βασικά. Τζαι άμα λαλώ βασικά: Ας πούμε χρησιμοποιούμε Bedadin - εν χρησιμοποιούμε Bedadin. Βάζω πάγο στο πρόσωπο - εν βάζω πάγο στο πρόσωπο [...] Χρήσιμο θα έλεγα, ποιοτικό όχι αρκετά. Τωρά εν τζαι σημαίνει ότι επειδή μας τα είπε ένιωθα τζαι ικανή να τα κάμω ή αν πάθει ο άλλος επιληψία ξέρω τι πρέπει να κάμω»* (Νικολέτα).

Άλλοι εκπαιδευτικοί δεν παρακολούθησαν καθόλου το σεμινάριο ή το έχουν παρακολουθήσει κάποια στιγμή στην καριέρα τους. Για παράδειγμα η Αμαλία αναφέρει ότι παρακολούθησε το σεμινάριο δυο φορές στα 27 χρόνια της καριέρας της και παρότι ήταν βοηθητικό, δεν θεωρεί ότι ήταν αρκετό για να της δώσει αυτοπεποίθηση. Επιπλέον, πιστεύει ότι δεδομένου της διάρκειας του, δεν μπορεί κανείς να αναμένει κάτι περισσότερο: *«Έκαμα πριν καιρό πρώτες βοήθειες. Ήταν βοηθητικό. Εντάξει, έτοιμη δεν νιώθω αλλά ήταν ό,τι μπορούσε να προσφέρει ας πούμε για εκείνο τον χρόνο που έγινε, τις συγκεκριμένες ώρες ας πούμε που παρακολούθησαμε. Έκαμα δυο φορές»* (Αμαλία).

Άλλοι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν αναφέρουν ότι δεν παρακολούθησαν αυτά τα σεμινάρια. Η Μαρία, δεν δήλωσε ποτέ συμμετοχή, διότι γνώριζε ότι από το σχολείο πηγαίνει κάποιος άλλος συνάδελφος, παρότι ούτε της προτάθηκε ποτέ της ίδιας να πάει: *«Όχι δεν το έκαμα. Εν έτυχε. Πάντως εν μου προτάθηκε να το παρακολουθήσω τζαι επειδή ήξερα ότι επήγαινε κάποιος συνάδελφος από το σχολείο, οκ, δεν...»* (Μαρία). Η Ξένια από την άλλη, θα ήθελε να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο πρώτων βοηθειών, αλλά νιώθει ότι δεν είχε την ευκαιρία να το κάνει στα 20 χρόνια της καριέρας της, διότι της έλεγαν ότι έχουν άλλοι προτεραιότητα: *«Δεν έτυχε ποτέ. Θα ήθελα όμως. Όταν ερωτούσαν ας πούμε, ελέαν είχαν προτεραιότητα άλλοι. Εν ένιωσα δηλαδή ότι είχα την ευκαιρία να κάμω»* (Ξένια). Η Ρένα εκδήλωσε επιθυμία αλλά στάλθηκε και πάλι άλλη δασκάλα να το παρακολουθήσει: *«Όχι δεν έκαμα. Δεν έτυχε. Εδήλωσα πρόπερσι αλλά ήταν να πάει άλλη κοπέλα τζαι εν επήα πάλε. Τζαι ένιωθα τζαι ως δασκάλα τζαι ως μάνα εντελώς ανίδη. Κάποια βασικά πράματα τουλάχιστον. Εν παραπάνω ενημέρωση όμως. Διότι η επιμόρφωση πρέπει να έχει τζαι μια συνέχεια τζαι μια συνέπεια, ένεν απλώς παρακολουθώ κάτι τζαι ετέλειωσε»* (Ρένα).

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή ορισμένοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν τα σεμινάρια και κάποιοι όχι, τα σχολεία είναι καλυμμένα: *«Υπάρχει τούτη η επιδερμική επιμόρφωση ενός ή δυο εκπαιδευτικών σε κάθε σχολείο, οι οποίοι αλλάζουν ανά πάσα στιγμή τζαι μπορεί να πάεις σ' ένα σχολείο τζαι να μεν έχει κανέναν»* (Δημήτρης). Εστιάζοντας στο ζήτημα του μηχανισμού η Ευτυχία, εξηγεί ότι το θέμα είναι βαθύ και όλα πρέπει να λειτουργήσουν με άλλο τρόπο, αν θέλουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα: *«Για μένα ξεκινά που πιο βαθιά το ζήτημα τούτο. Ολόκληρος ο μηχανισμός της εκπαίδευσης πρέπει να λειτουργήσει με άλλον τρόπο. Δηλαδή ακόμα και οι νοσηλευτές που έρχονται και εν να ενημερώσουν για τη διατροφή ή για την εφηβεία ή για τούτα τα πράματα, τούτο γίνεται με έναν τρόπο που εν λλίον ζένος για το σχολείο. [...] Πρέπει να ενσωματωθούν στην εκπαίδευση με κάποιον άλλον τρόπο. Δεν ξέρω με ποιον, αλλά να μην είναι απλά μια μορφή διάλεξης και εντάζει έφυνε μετά»* (Ευτυχία).

Παρομοίως, η Έλενα χαρακτηρίζει τα σεμινάρια αυτά ανιαρά και πρόχειρα: *«Να σου πω για τούντες επιμορφώσεις. Εγώ δεν είμαι ειδική σε τούντα θέματα. Αλλά πέντε πράματα που είδαμε που τούντες κοπέλλες που μας στέλναν, ήταν όχι μόνο αχρείαστα ήταν και λανθασμένα κάποιες φορές. Αρκετές φορές παρουσιάζονται με προχειρότητα. [...] Εν τζαι το περιεχόμενο τζαι πώς δίνονται...»* (Έλενα).

Από την άλλη, ο Μάρκος θεωρεί ότι παρόλο που το σχολείο δεν προσφέρει επιμορφώσεις πέρα από τις πρώτες βοήθειες, η γνώση υπάρχει εκεί έξω και εναπόκειται στον εκπαιδευτικό να την αποκτήσει: *«Επιμορφώσεις γίνονται στις πρώτες βοήθειες. Για τα άλλα η γνώση υπάρχει και μπορεί ο οποιοσδήποτε να την διαβάσει, να την κατακτήσει. [...] Γίνονται και σεμινάρια και*

συνέδρια που αφορούν τις χρόνιες παθήσεις ή τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Υπάρχει. Τώρα πρέπει ο δάσκαλος ο ίδιος να... από μόνος του...» (Μάρκος).

Γιατί όμως, ενώ αναγνωρίζεται ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη και παρότι έχει τεθεί σε λειτουργία ένας μηχανισμός επιμόρφωσης, εντούτοις οι εκπαιδευτικοί δεν νιώθουν ότι λαμβάνουν επιμόρφωση αλλά απλώς ενημέρωση σε ζητήματα πρώτων βοηθειών και μάλιστα ενημέρωση η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ποιοτική; Για τον Δημήτρη, δεν υπάρχει ουσιαστική επένδυση και κατ' επέκταση το ΥΠΑΝ, αναγνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει ουσιαστική επένδυση, δεν μπορεί να καταστήσει υποχρεωτική την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα θέματα υγείας των παιδιών, με αποτέλεσμα οι κανονισμοί να είναι σκόπιμα δομημένοι με τρόπο που να αιτιολογούν τις ελλείψεις: *«Δεν υπάρχει ουσιαστική επένδυση πάνω σε τούντο πράμα, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Το άλλο είναι ότι υπάρχει ασάφεια στον κανονισμό και υπάρχει εθελοντική συμμετοχή του εκπαιδευτικού. Δεν είναι υποχρεωμένος ο εκπαιδευτικός, με βάση τον κανονισμό, να ξέρει. Τζαι γιατί ένεν υποχρεωμένος; Γιατί ένεν βασική εκπαίδευση, για να είναι υποχρεωμένος. Τζαι εν γι' αυτό που το βάζει έτσι το υπουργείο. Κατάλαβες;» (Δημήτρης).*

Εφόσον δεν υπάρχει συστηματική επιμόρφωση, λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί κάποιον άλλου είδους στήριξη από τους ειδικούς σε προσωπικό επίπεδο; Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, ούτε αυτό συμβαίνει: *«Ψυχολόγος ή άλλος; Τίποτε. Εν ξέρω αν το κάμνουν το τελευταίο διάστημα. Εν είδα κάποιον ειδικό καμιά φορά» (Μαρία).* Τα λόγια της Μαρίας αποτελούν τον κανόνα για όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα και οι οποίοι δηλώνουν απουσία στήριξης από κάποιον ειδικό στα πλαίσια επιμόρφωσης ή εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που είχαν να διαχειριστούν. Το ίδιο ισχύει και για τον Δημήτρη και τη Ζωή, οι δυο εκπαιδευτικοί με τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας, που συμμετείχαν: *«Ας πούμε, είχα περίπτωση επιληψίας, διαβήτη... [...] και δεν μας εστήριζε ποτέ κανένας τι πρέπει να κάνουμε» (Ζωή).*

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός μπορεί να συναντηθεί με κάποιον ειδικό, αλλά αυτό, σύμφωνα με την Ευτυχία, δεν αποτελεί ουσιαστική στήριξη προς τον εκπαιδευτικό, ούτως ώστε να διαχειριστεί τις περιπτώσεις: *«Εν μπορώ να πω σε καμιά περίπτωση ότι είχα στήριξη που το σύστημα, δηλαδή που κάποιον ειδικό. Εντάξει το ότι εσυναντήθηκα με τους ψυχολόγους των μωρών τούτων μια, το πολύ δυο φορές τον χρόνο για κάθε μωρό, εν τζαι σημαίνει ότι εδιαφώτισέ με για να... Μπαίνεις μες την τάξη, ζαφνικά την τρίτη μέρα βλέπεις ένα μωρό πουκάτω που το τραπέζι τζαι εν ηξέρεις γιατί. Εν μπορώ να πω ότι έχεις τζινη βοήθεια την απαραίτητη» (Ευτυχία).*

Οι ψυχολόγοι στους οποίους αναφέρεται η Ευτυχία, είναι ψυχολόγοι της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ). Η Ξένια, εξηγεί ότι ο φόρτος εργασίας της υπηρεσίας αυτής είναι τόσο μεγάλος, ώστε αδυνατούν να παράξουν έργο και πιστεύει ότι με την υφιστάμενη κατάσταση δεν υπάρχει προοπτική για περεταίρω προσφορά στις σχολικές μονάδες: *«Υπάρχει η ΥΕΨ, που ως ένα σημείο στηρίζει αλλά τζαι τζινη επειδή ο ρόλος της εν τόσο βαρυσφορτωμένος, έχουν τόσα πολλά καθήκοντα τζαι οι ίδιοι, θεωρώ ότι δεν μπορούν να κάμουν τζαι πολλά παραπάνω από ό,τι κάμνουν. Εν μπορούν να κάμουν αρκετά» (Ξένια).*

Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου σχολίατρος επισκέπτεται τη σχολική μονάδα, πρόκειται για την τυπική επίσκεψη και η όποια αναφορά γίνεται σε χρόνιες παθήσεις είναι καθαρά ενημερωτική και εφόσον ζητηθεί και δεν αφορά τη στήριξη οποιουδήποτε εκπαιδευτικού. Μια τέτοια περίπτωση αναφέρει η Νικολέτα από προσωπική της εμπειρία και καταλήγει ότι για την

ίδια ουδέποτε ανέλαβε ειδικός οποιασδήποτε ιδιότητας να την στηρίξει, σε όλα τα χρόνια υπηρεσίας της: «*Η σχολιάτρος θυμούμαι αμυδρά, που επισκέπτεται για να κάμει τούντες εξετάσεις τες τυπικές, νομίζω ότι κάτι μας ανέφερε για την επιληψία αλλά εν είμαι τζαι σίγουρη ποιος της το εξήτησε. Μπορεί απλά να της είπεν ο διευθυντής 'μιας τζαι εν να 'σαι δαμέ πε τους τζαι δυο κουβέντες για την επιληψία'. Νομίζω κάτι μας ανέφερε. Εν τζαι ήρτε για μένα. Εν είδα για μένα» (Νικολέτα).*

Η υποστήριξη από κάποιον ειδικό θεωρείται από τον εκπαιδευτικό απαραίτητη, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην πρόκληση, όμως η Εύα εξηγεί ότι γενικά αυτή η πρακτική δεν εφαρμόζεται: «*Εν έχω ενημέρωση που ειδικούς. Μα γενικά εν υπάρχει έτσι. Τζαι δεν μπορώ να τις διαχειριστώ επαρκώς τις περιπτώσεις, χρειάζομαι ενημέρωση που την ειδικότητα κάποιου, όχι οποιοσδήποτε. Να σε ενημερώσουν. Γιατί τζαι ο γονιός πολλές φορές που σε ενημερώνει εν τζι εν σωστά. Θέλεις κάποιον εξειδικευμένο. Γραπτές οδηγίες ας πούμε» (Εύα).*

Αυτή η υποστήριξη πρέπει να λαμβάνει και τη μορφή γραπτών οδηγιών-πρωτοκόλλων, τα οποία να μπορεί να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός. Πράγματι, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι θεωρούν την ύπαρξη πρωτοκόλλων για κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα σημαντική. Αν αναλογιστούμε και τη χρησιμότητα αλλά και την πρακτική λειτουργία τους κατά την περίοδο της πανδημίας, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι εξυπηρετούν σημαντικά στη διαχείριση κρίσεων και ιδιαίτερων καταστάσεων. Όμως, όλοι οι συμμετέχοντες είτε αναφέρουν την παντελή απουσία πρωτοκόλλων είτε δηλώνουν πλήρη άγνοια για τυχόν ύπαρξή τους στη σχολική μονάδα.

Όπως εξηγεί ο Κυριάκος, ο εκπαιδευτικός δεν γνωρίζει και μάλιστα την ίδια τη λέξη πρωτόκολλο πιθανόν να την «ανακάλυψαν» οι εκπαιδευτικοί με την πανδημία: «*Τη λέξη πρωτόκολλο τωρά την ακούσαν για πρώτη φορά, με τον κορωνοϊό. Δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται. Εν νομίζω να έχει πρωτόκολλα για το δημοτικό» (Κυριάκος).* Βέβαια, ο Κυριάκος δεν έχει πολλά χρόνια υπηρεσίας στα σχολεία και η εμπειρία του δεν είναι τόσο μεγάλη όσο άλλων, όμως και οι άλλοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν τα ίδια στοιχεία. Η Ζωή, για παράδειγμα, στα 32 χρόνια υπηρεσίας και μάλιστα ορισμένα από αυτά ως διευθύντρια, δεν άκουσε ποτέ για την ύπαρξή τους και, φυσικά, δεν μπορούμε να τη θεωρήσουμε άπειρη: «*Αν έρχεται πρωτόκολλο και δεν το ξέρω... (γέλια) Τόσα χρόνια εκπαιδευτικός δεν το άκουσα ποτέ. Ξέρω ότι οι ίδιοι οι γονείς είναι που φροντίζουν να ενημερώσουν ή να στείλουν κάποιον να ενημερώσει» (Ζωή).*

Ο Γιώργος συμπληρώνει ότι υπάρχουν μόνο γενικά πρωτόκολλα-οδηγίες για περιπτώσεις τραυματισμού των παιδιών αλλά όχι συγκεκριμένα για χρόνιες παθήσεις: «*Τίποτε, τίποτε, τίποτε. Για συγκεκριμένα θέματα όχι. Γενικά πρωτόκολλα. Δηλαδή τι κάμνουμε σε περίπτωση που συμβεί κάτι σε κάποιο μωρό, με την έννοια του τραύματος κ.λπ. Πρωτόκολλο για επιληψία, πρωτόκολλο για... διαβήτη, όχι» (Γιώργος).* Σε αυτές τις γενικές οδηγίες, οι οποίες φτάνουν στα σχολεία μέσω εγκυκλίων, αναφέρεται και η Ελίνα: «*Εν θυμάμαι επίσημο πρωτόκολλο. Μπορεί κάποια εγκύκλιος να έχει αναφέρει κάτι, αλλά θυμούμαι το έτσι πολλά αόριστα. Πρωτόκολλο δεν θυμούμαι, μόνο τα γενικά των εγκυκλίων» (Ελίνα).* Είναι αυτές τις γενικές οδηγίες τις οποίες ακολουθεί ο εκπαιδευτικός και κυρίως το υπεύθυνο άτομο για τις πρώτες βοήθειες στη σχολική μονάδα: «*Πρωτόκολλο δεν μας έδωσαν. Και φέτος που η διπλανή Γ' τάξη που είχε περιστατικό με σακχαρώδη διαβήτη, λεν μας ξέρω 'γω 'όταν δείτε ότι υπάρχει κρίση στο παιδάκι έχει μια καραμέλα μες την τσέπη του, αμέσως τρέξετε δώστε του την'. Τούτο. Και φωνάζεις αμέσως τον υπεύθυνο. Έχουμε άτομο στο σχολείο το οποίο ξέρω 'γω... οι οποίοι*

επήραν μιαν εκπαίδευση πρώτων βοηθειών. Μια γενική... Αλλά ένα πρωτόκολλο να ξέρω επ' ακριβώς, όχι» (Ελενα).

Η Φωτεινή και η Χαρούλα τονίζουν την απουσία ειδικού και πρωτοκόλλων και πως η μόνη ενημέρωση που έχουν είναι κάποιες γενικές πληροφορίες, συνήθως από τους γονείς, ενημέρωση η οποία δεν αποτελεί κάτι επίσημο ή ενδεδειγμένο: «Όχι δεν έχουμε ενημέρωση. Ο γονιός θα σου πει. Βλέπω τωρά συναδέλφισσες που έχουν μωρά με διαβήτη έχουν μες το ντουλάπι τους κανένα χυμό, κανένα μπισκότο... 'Ζαλίζομαι κυρία' διά του η δασκάλα του το χυμό και το μπισκότο, διότι είπεν της η μάμμα να κάμει έτσι. Εν έχει επίσημη εν ημέρωση που κάποιον ειδικό» (Χαρούλα). Χωρίς την υποστήριξη γιατρού ή άλλου ειδικού, ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να πράξει το καλύτερο που μπορεί: «Ούτε με γιατρό εμίλησα, ούτε με ειδικό εμίλησα. Απλώς ξέρουμε που τους γονείς ότι πρέπει να γίνει τούτο το πράμα. Σε θεωρητικό επίπεδο. Αλλά δεν έρχεται κάποιος να σου πει κάμε το με τούντον τρόπο, αν συμβεί τούντο πράμα εν να κάμεις τούτο το πράμα, εν να πάρεις τούντο φάρμακο, εν να κάμεις τούντην κίνηση με το μωρό. Σε τόσο βαθμό όχι, δεν έχει πρωτόκολλα» (Φωτεινή).

Τι σημαίνει όμως για τον εκπαιδευτικό η απουσία εξειδικευμένης υποστήριξης και πρωτοκόλλων; Ουσιαστικά, αναγκάζεται ο ίδιος να αναλάβει πρωτοβουλίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των παιδιών και του ίδιου. Η Ρένα και η διευθύντριά της, για παράδειγμα, αποφασίζουν να ενημερώσουν τους συμμαθητές παιδιού με διαβήτη, παρόλο που δεν έχουν τις γνώσεις ή την εξειδίκευση για κάτι τέτοιο, διακινδυνεύοντας να προκαλέσουν, άθελά τους, αρνητικές επιπτώσεις στο παιδί. Άλλοι εκπαιδευτικοί, αναγκάζονται να αναζητήσουν επιπλέον γνώσεις και υποστήριξη με δική τους πρωτοβουλία, όπως ο Μάρκος, ο οποίος καταφεύγει σε συγγενικά του πρόσωπα, μέλη της ιατρικής κοινότητας: «Στο σχολείο όχι δεν με ενημέρωσε ειδικός, αλλά επειδή έχω αδελφό γιατρό, ογκολόγο, έχω αδελφό νοσηλεύτη, έχω πάρα πολλούς τέλος πάντων φίλους και συγγενείς πρώτου βαθμού που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα της υγείας... Αλλά συγκεκριμένα να έρθει στο σχολείο κάποιος να με ενημερώσει, όχι. Εν θυμάμαι» (Μάρκος).

Η Μαρία δεν είναι τόσο τυχερή και αναζητεί πληροφορίες στο διαδίκτυο ή σε αναγνώσματα, λόγω προσωπικού της ενδιαφέροντος και μεταπτυχιακών σπουδών: «Έψαχνα που μόνη μου να βρω κάποια πράματα, γιατί εντάξει ασχολούμουν τζαι λόγω του μεταπτυχιακού μου [...] οπότε ασχολούμουν ιδιαίτερα. Εννοώ παραπάνω για τις συναισθηματικές επιδράσεις που έχει τούτη η ασθένεια ως προς τα παιδιά. Τζαι συναισθηματικές τζαι κοινωνικές τζαι το θέμα το μαθησιακό τους. Εννοώ πως έπρεπε εγώ να γίνω τέλος πάντων κάποια δασκάλα που να μπορούν να με κατανοήσουν τα παιδιά» (Μαρία).

Σε κάθε περίπτωση, ο εκπαιδευτικός δεν γνωρίζει και αναζητά από μόνος του στήριξη: «Δεν μας ενημέρωσε ποτέ κανένας τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση κρίσης ή αν πάθει κάτι, λιποθυμίες κ.τ.λ. ή το αντίθετο. Δεν είχα ιδέα και εγώ πήρα παιδίατρος, δικούς μου φίλους, οι οποίοι με ενημέρωσαν [...] Δηλαδή εγώ» (Ζωή). Έτσι, η άγνοια φέρνει φόβο και ο φόβος άρνηση, αναφέρει ο Δημήτρης: «Η άγνοια φέρνει φόβο και ο φόβος άρνηση. Εν τρία πράματα: άγνοια, φόβος τζαι άρνηση. Τζαι η άρνηση εν με αφήνει αν κάμω τίποτε. Πείσε τους εκπαιδευτικούς... πείσε τους αν χρειάζεται καμιά φορά να βάλλουν τζαι καμιά ένεση ή να κάμνουν τη μέτρηση του ζαχάρου... Αφού δεν είναι επιμορφωμένοι. Έννεεν εύκολο να αναλάβει έτσι ευθύνη ο εκπαιδευτικός» (Δημήτρης).

3.2. Υποστήριξη από τους γονείς: Ο άγνωστος X

Όσον αφορά τους γονείς και την υποστήριξη που παρέχουν στον εκπαιδευτικό, οι συμμετέχοντες αναφέρουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές εμπειρίες. Οι θετικές αφορούν μια επικοινωνία έστω και υποτυπώδη ή με πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού και οι αρνητικές αφορούν σε ελλιπή ή και καθόλου επικοινωνία και ενημέρωση και συζητούν ζητήματα εμπιστοσύνης και ταμπού. Όπως φαίνεται, η όποια επαφή με τους γονείς για τα παιδιά με χρόνιες παθήσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής για τον εκπαιδευτικό, εφόσον δεν παρουσιάζει καμιά σταθερότητα ή ποιότητα ως προς τη συχνότητα και το περιεχόμενο.

Η Ευτυχία, αναφέρει ότι έχει πολύ καλή επικοινωνία με τους γονείς μεν αλλά τους κυνηγά δε και προσπαθεί τόσο πολύ να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους ώστε θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι ξεπερνά τα όρια: *«Έχουμε πάρα πολλά καλή έτσι... επικοινωνία, επιδιώκω το τζι εγώ, πάντα να υπάρχει καλή επικοινωνία με τους γονείς. Εντάξει για τα παιδιά που μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να έχουν κάποιο θέμα, είτε εκπαιδευτικής φύσεως ή άλλης. Νομίζω δεν μου έτυχε περίπτωση να μεν με εμπιστεύτηκε γονιός για κάτι. Ακόμα (γέλια). Αλλά εν η αλήθεια κυνηγώ τους εγώ. Κυνηγώ τους. Δηλαδή μπορεί κάποιος άλλος να θεωρεί ότι ξεπερνά τα όρια»* (Ευτυχία).

Την ίδια εμπειρία αναφέρει και η Χαρούλα, η οποία εξηγεί ότι παρότι ορισμένους γονείς πρέπει να τους καλέσει η ίδια, εντούτοις υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης και μάλιστα μιλούν για προσωπικά και οικογενειακά θέματα: *«Έχω αρκετά καλές σχέσεις με τους γονείς. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι έρχονται οι ίδιοι, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πρέπει να τους καλέσω η ίδια για να έρτουν. [...] Κάποιες φορές λεν μας προσωπικά θέματα. Εμπιστεύονται μας οι γονιοί. Δηλαδή άμα νιώσουν ασφάλεια με τον εκπαιδευτικό, ότι είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης εν να πουν και πολλά προσωπικά θέματα και οικογενειακά θέματα και προσωπικά που αφορούν τα μωρά»* (Χαρούλα).

Αυτή τη σύνδεση και την καλή συνεργασία με μια μητέρα κοριτσιού με διαβήτη βίωσε και η Έλενα, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη μητέρα ήταν πολύ βοηθητική: *«Με το κοριτσάκι που είχα, ερχόταν συνέχεια η μάμια. Μάλιστα το κοριτσάκι είχε μηχανήμα πάνω του ενσωματωμένο, που μετρούσε συνέχεια τα επίπεδα γλυκόζης και ερχόταν. Ειδικά στις αρχές του χρόνου -γιατί ήταν η πρώτη φορά που το εφάρμοσε το κοριτσάκι πάνω του- ερχόταν σχεδόν κάθε μέρα. Ξέρω 'γω την ώρα του διαλείμματος. Αλλά ένιωθα πολλά άνετα με τη μάμια της. Ήταν πολλά βοηθητική, ήταν πολλά συνεργάσιμη»* (Έλενα). Βέβαια, η περίπτωση αυτή, όπως αναγνωρίζει η Έλενα, δεν είναι ο κανόνας και εξηγεί ότι βίωσε μια «ιδανική» περίπτωση: *«Δεν ξέρω πώς θα το ζούσα αν το μωρό είχε δυσκολίες στο να συνεργαστεί ή ξέρω 'γω έβλεπε ένα κέικ και να επέμενε να φάει ή να μεν εμπορούσε να αναγνωρίσει σημάδια πάνω του. Η μάμια να ήταν δύσκολη, απαιτητική ή να μην ήταν συνεννοήσιμη. Δηλαδή εγώ είχα το στην καλύτερη περίπτωση»* (Έλενα).

Η Νικολέτα και η Ξένια αναφέρουν εμπλοκή και πάλι της μητέρας, όχι βέβαια στον βαθμό που ανέφερε η Έλενα, αλλά για κάποια βασικά ενημερωτικά ζητήματα και μια υποτυπώδη συνεργασία: *«Ενημερώθηκα από τη μητέρα. Καλούσα την εγώ η ίδια. Είχαμε μια καλή συνεργασία. Όχι συχνά αλλά μιλούσαμε. Είχαμε συναντηθεί κάποιες φορές, εσυζητούσαμε. Υπήρχε μια επικοινωνία»* (Ξένια). Παρόλο που για τη Νικολέτα αυτό δεν ήταν αρκετό, εντούτοις ήταν καλύτερο από το τίποτα: *«Ήρτεν η μητέρα η ίδια που μόνη της, με πρωτοβουλία δική της τζαι ενημέρωσέ μας για κάποια πράματα. Τι χαρακτηριστικά είχε η κρίση του για να την αντιλαμβανόμαστε ή να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια σημάδια να τον προλάβουμε τζαι τι πρέπει να κάμνουμε σε περίπτωση που εν να συμβεί. [...] Εν ήταν αρκετό αλλά τουλάχιστον είχα*

μια μικρή ιδέα αν έβλεπα τζινο το πράμα τι πράμα είναι. Να μην διερωτούμαι 'τι συμβαίνει τωρά'» (Νικολέτα).

Όμως, αυτή η επικοινωνία δεν υπάρχει πάντα. Υπάρχουν και γονείς οι οποίοι δεν το πράττουν, με αποτέλεσμα για κάποια παιδιά ο εκπαιδευτικός να μην γνωρίζει καν για την ύπαρξη μιας χρόνιας πάθησης: «Έχει γονιό που θα έρθει και να σε ενημερώσει που την αρχή και να σου πει εν τούτα τα συμπτώματα αν πάθει κάτι. Έχει γονιό που δεν θέλει καν να ξέρεις. Που μπορεί να το μάθεις και στην πορεία ότι το παιδί έχει τούντο θέμα. Δηλαδή να μεν το αναφέρει. Και πιστεύω μπορεί να είχε και άλλα παιδιά που να είχαν αλλά να μεν το ήξερα. Εν μιλούν όλοι οι γονιοί. Εξαρτάται» (Εύα).

Ο Γιώργος και η Ελίνα αναφέρουν ότι συνήθως οι γονείς έρχονται να δουν τον εκπαιδευτικό στα πλαίσια της επίσκεψης για την επίδοση. Έτσι, κάποια προσωπικά θέματα αποφεύγουν να τα αναφέρουν: «Συνήθως έρχονται στα πλαίσια της γενικής επίσκεψης. Δύσκολα να πουν προσωπικά οι γονείς. Έχει, αλλά εν πολλά δύσκολο και πολλά αραιό κι επειδή εντάξει έχει θέματα τα οποία... πέραν των ασθενειών... τα εσωτερικά του σπιτιού τους εν θέματα τα οποία αποφεύγουν» (Γιώργος). Για την Ελίνα, αυτή η μερίδα είναι η πλειονότητα: «Νομίζω παραπάνω έρχονται για τις επιδόσεις. Πολλά δύσκολα να ανοιχτούν, να εμπιστευτούν. Κάποιοι ανοίγονται αλλά εν είναι η πλειοψηφία. Σε φάση ποσοστού θα έλεγα όχι ιδιαίτερα. Σίγουρα υπάρχουν τζαι οι εξαιρέσεις, όπως παντού, αλλά γενικότερα θα έλεγα πως όχι, δεν ανοίγονται εύκολα σχετικά με προσωπικά θέματα ή θέματα υγείας του παιδιού» (Ελίνα).

Το ζήτημα της εμπιστοσύνης είναι σημαντικό για τον εκπαιδευτικό και αναφέρεται και από άλλους συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι οι γονείς δεν εμπιστεύονται πολύ, αν όχι τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς τότε το ίδιο το σχολείο ως σύστημα, γεγονός που οδηγεί στην απόκρυψη κρίσιμων πληροφοριών για το παιδί τους. Όπως εξηγεί η Ζωή, οι πληροφορίες για την ύπαρξη μιας χρόνιας πάθησης του παιδιού επιβάλλεται να κοινοποιείται στο σχολείο μέσω του Ατομικού Πληροφοριακού Δελτίου του μαθητή (Παράρτημα 7), είτε στην αρχή του δημοτικού είτε οποιαδήποτε άλλη στιγμή προκύψει η πάθηση και είναι ευθύνη των γονέων: «Η ενημέρωση γίνεται με το αρχικό ατομικό πληροφοριακό δελτίο του μαθητή, το οποίο συμπληρώνει η οικογένεια, οι γονείς, όταν το παιδάκι μπει στο δημοτικό σχολείο. Στην πρώτη τάξη ή όταν προκύψει το πρόβλημα αν δεν το έχει το παιδί κατά την ημερομηνία που μπαίνει στο σχολείο. Αυτό γίνεται από τον γονιό, ο οποίος είναι προϋπόθεση να εμπιστεύεται το σύστημα, γιατί αν δεν εμπιστεύεται το σύστημα δεν θα το γράψει ότι το παιδί του έχει αυτό το θέμα. Κάποιοι γονείς, ιδίως ας πούμε καρδιοπάθειες, τέτοια θέματα, δεν τα αναφέρουν. Προτιμούν να μην τα ξέρει το σχολείο, γιατί δεν έχει το σχολείο την εμπιστοσύνη που θα έπρεπε να έχει» (Ζωή). Όμως, δεν είναι μόνο ζήτημα εμπιστοσύνης. Η ίδια, εξηγεί ότι για ορισμένους γονείς είναι και ταμπού, ειδικά στις μικρές κοινότητες: «Δυστυχώς υπάρχουν και γονείς οι οποίοι από τον φόβο του στιγματισμού και της κοινωνίας κ.λπ. δεν το αναφέρουν καν γραπτώς στο ατομικό πληροφοριακό δελτίο. Υπάρχει δηλαδή ακόμα ένα ταμπού και ένας φόβος και από την πλευρά των γονιών. Ας πούμε στις πόλεις μπορεί να βρεις οικογένειες που θα μιλήσουν. Στα χωριά που δεν θέλουν να μαθευτεί στην κοινότητα κ.λπ. μπορεί και να μην μάθεις ποτέ» (Ζωή).

Ο Κυριάκος συμφωνεί ότι τόσο η κοινότητα όσο και το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο των γονέων, αποτελούν κάποιες φορές τροχοπέδη: «Έχει γονιούς που ενδιαφέρονται τζαι τωρά ανάλογα με την κοινότητα, όπως αντιλαμβάνεσαι τζι εσύ... Έχει κοινότητες που η έγνοια, να σου το πω έτσι, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο έννεεν τόσο... η έγνοια τους είναι να τον πέψουν

σχολείο, να τον ντύσουν τζάι να τον ταΐσουν. Άλλα, σημαντικά ζητήματα εν τα θεωρούν ότι πρέπει να τα ξέρει το σχολείο» (Κυριάκος).

Γι' αυτούς τους λόγους, ο Δημήτρης θεωρεί ότι οι γονείς πρέπει να κατανοήσουν τη σοβαρότητα και την αναγκαιότητα της πληροφoρίας και αν χρειαστεί να υποχρεωθούν να την κοινοποιούν χωρίς να ντρέπονται ή να φοβούνται τον στιγματισμό, αλλιώς καθίστανται οι ίδιοι μοχλοί αντίστασης στην προσπάθεια του σχολείου να βοηθήσει: «Τζάι οι ίδιοι οι γονείς... έχουμε τζάι που τζιάμέ έναν μοχλό αντίδρασης. Να είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τούτα τα πράματα με τες χρόνιες ασθένειες, γιατί έχει που δεν τα δηλώνουν. Έχουμε τζάι τούντης μορφής δυσκολίες. Οι ίδιοι οι γονείς να υποχρεωθούν ότι όλα τούτα πρέπει να δοθούν ως γνώση, ως πληροφoρία στο υπουργείο, στην υπηρεσία τέλος πάντων, για να φτάσουν στον εκπαιδευτικό, να μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Έχουμε γονείς οι οποίοι δεν δηλώνουν τούντο πράμα. Αντρέπονται, φοούνται. Νομίζουν ότι εν να στιγματίσουν το μωρό τους» (Δημήτρης).

Εξαιτίας αυτής της στάσης, ο εκπαιδευτικός προσπαθεί και πάλι να συλλέξει πληροφoρίες από τους γονείς με όποιο τρόπο μπορεί και με σημαντικό κόπο: «Μετά εγώ προσπαθούσα όσο μπορούσα πιο διακριτικά να τους πάρω κάποιες πληροφoρίες παραπάνω για το μωρό, για το πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε κ.τ.λ. [...] Για να υπάρχει τούτη η επικοινωνία είτε τηλεφωνική είτε να έρθουν, επάλευκα εγώ» (Ελίνα). Αυτή η προσπάθεια δεν είναι εύκολη, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι γονείς δεν συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα της κατάστασης ή δυσκολεύονται ακόμα και να δεχτούν την πάθηση του παιδιού τους: «Πολλές φορές όμως δεν είναι πάντα εύκολη η επικοινωνία. Δηλαδή πρέπει να έχει καταλάβει ο γονιός πόσο σοβαρό είναι αυτό το πράμα, ότι είναι θέμα να το αντιμετωπίσουμε μαζί. [...] Και πρέπει να τον κάμεις να νιώσει άνετα, ότι ξέρεις δεν σε πιάνω από περιέργεια, δεν σε παίρνω για να σε κάνω να νιώθεις άβολα, αλλά σε παίρνω για να μπορώ κι εγώ να φροντίσω το μωρό σου όπως πρέπει, ω μη γένοιτο αν γίνει κάτι» (Φωτεινή).

Πέρα όμως από το γεγονός ότι ορισμένοι γονείς ενημερώνουν και άλλοι όχι, κάποιιοι από τους συμμετέχοντες αναφέρουν και το ζήτημα της ποιότητας της πληροφoρίας που λαμβάνουν από τους γονείς, όποτε αυτοί τους ενημερώνουν. Για παράδειγμα, ο Μάρκος αναφέρει περίπτωση όπου ενημερώθηκε μεν αλλά η ενημέρωση δεν ήταν σε βάθος και ουσιαστική: «Ήρθαν κάποιες φορές οι γονείς αλλά εν έγινε ενημέρωση, ήταν.... Εν ήταν ενημέρωση σοβαρή τέλος πάντων, σε βάθος. Ήταν σε φιλικό επίπεδο, απλά για να γνωρίζω το πρόβλημα» (Μάρκος). Αυτού του είδους τη «σε φιλικό επίπεδο» ενημέρωση αναφέρει και η Ρένα, η οποία ενημερώθηκε σε υπεραγορά, όπου συνάντησε τυχαία τους γονείς με το παιδί, όταν αυτό διαγνώστηκε με διαβήτη: «Ενημερώθηκα καταρχήν τυχαία στην υπεραγορά, που την οικογένεια. Και ενημερώθηκα απλώς τούτο, ότι έπαθε το. Εντάξει ήταν και οι άνθρωποι έτσι... Εν το είχαν συνειδητοποιήσει ας πούμε ακόμα τζάι απλά μετά ενημερώθηκα τι πράματα θα φέρνει μαζί του τζάι τι θα κάμνει. Που ήταν να τρυπά το δάχτυλο ας πούμε κ.τ.λ., τι εν να κάμνω εγώ, δηλαδή τι εν να έχω στο συρτάρι μου για να δώσω στο παιδί άμα χρειαστεί. Κάτι πόσιμο, κάτι σε φαγώσιμο» (Ρένα).

Σε ένα σημαντικό σχόλιο προβαίνει η Φωτεινή, η οποία μάλιστα είχε ιδιαίτερα θετική εμπειρία από τη συνεργασία της με μητέρα παιδιού με διαβήτη. Όπως εξηγεί, μπορεί η ίδια να στάθηκε τυχερή αλλά δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης ο γονιός: «Πόσες πληροφoρίες να σου δώσει ο γονιός και πόσο έγκυρες είναι και πόσο τις εκατάλαβε σωστά; Ας πούμε σκέφτου σε μια περίπτωση που ο γονιός δεν συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα του

προβλήματος του μωρού και δεν τα καταλάβει ούτε σωστά για να σου τα πει, τι κάμνεις τότε; Τι πρέπει να κάμει ένας εκπαιδευτικός;» (Φωτεινή).

Πράγματι, μια τέτοια αρνητική εμπειρία αναφέρει η Νικολέτα, η οποία συμφώνησε να χορηγεί ακόμα και φαρμακευτική αγωγή στο παιδί στο σχολείο, χωρίς ωστόσο να έχει πλήρη ενημέρωση από τους γονείς: *«Δεν υπήρχαν σαφείς οδηγίες από τους γονείς (για τη φαρμακευτική αγωγή). Ήταν ένα χαπάκι, εφάρναν μου το κουτί τζαι 'δίνεις του το η ώρα 10:45'. Τα υπόλοιπα ήταν ερωτηματικό» (Νικολέτα).* Το αποτέλεσμα ήταν να αποτελέσει αυτό σημαντικό στρεσογόνο παράγοντα για την ίδια και το σχολείο, όταν κάποια στιγμή το παιδί είχε παρενέργειες: *«Ας πούμε θυμούμαι μια που τες φορές που έδωσα τζίντου παιδιού φαρμακευτική αγωγή, είπε μετά ότι πονεί το στομάχι του. Τζαι ανησύχησα πάρα πολλά μήπως έκαμα εγώ κάποιο λάθος. [...] Μήπως έπρεπε να του πω να το καταπιεί τζαι όχι να το μασήσει; Μήπως έπρεπε να το μασήσει τζαι μετά να το καταπιεί; Εμπήκαν μου έτσι διάφορα ερωτηματικά, τα οποία εν έξερα, εν ερωτηματικά που προκύψαν τζίντην ώρα. Έκαμα κάτι λάθος; Έπρεπε να γνωρίζω κάτι παραπάνω που εν εγνώριζα;» (Νικολέτα).*

Έτσι, ο εκπαιδευτικός που έχει τη διάθεση και νιώθει την ανάγκη να βοηθήσει, δεν έχει άλλη διεξοδό από το να αναζητήσει και πάλι μόνος του τις πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του παιδιού: *«Επροσπάθουν σε συνεντεύξεις (με τους γονείς) να δω αν μπορούν να μου φκάλαν ας πούμε πληροφορίες, αλλά... [...] Οπότεν, που μόνη μου έκατσα λλίον τζαι εδκιάβασα για το θέμα» (Εύα).* Χωρίς όμως την υποστήριξη από τους γονείς, η Ευτυχία θεωρεί ότι ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να δράσει σωστά, εφόσον οι γονείς είναι που γνωρίζουν το παιδί τους πιο καλά, ακόμα και από τον ίδιο τον γιατρό: *«Αν δεν μας ενημερώσει ο γονιός, αν δεν είναι δίπλα μου, πώς μπορώ να κάμω τούτα ούλλα που πρέπει να κάμω, τουλάχιστον σωστά;» (Ευτυχία).*

3.3. Υποστήριξη από τη διεύθυνση: Όσο, όπως και αν μπορεί

«Πάντα ο διευθυντής έχει πολλά καθοριστικό ρόλο και ως προς τον εκπαιδευτικό αλλά και ως προς τον γονιό και νομίζω ότι πρώτα-πρώτα η ενημέρωση εν σημαντική (να γίνεται) από τη διεύθυνση. Τώρα από άποψη ενθάρρυνσης για καλύτερο χειρισμό και πιο σωστό (από τον εκπαιδευτικό), σίγουρα ο ρόλος του διευθυντή εν πάλι πάρα πολλά σημαντικός» (Ευτυχία). Πράγματι, η κρισιμότητα του ρόλου της διεύθυνσης μέσα σε μια σχολική μονάδα είναι αναμφισβήτητη, όχι μόνο σε περιπτώσεις κρίσεων ή δυσκολιών αλλά και για τη γενικότερη οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία της μονάδας. Ιεραρχικά, είναι ο ηγέτης και ο πιο έμπειρος εκπαιδευτικός της μονάδας, επομένως ο ρόλος -και οι ευθύνες που τον ακολουθούν- είναι καθοριστικός.

Όσον αφορά τα παιδιά με χρόνιες παθήσεις σε μια σχολική μονάδα, όπως εξηγεί η Ευτυχία στο απόσπασμα που προηγήθηκε, ο διευθυντής πρέπει να υιοθετεί έναν υποστηρικτικό ρόλο τόσο προς τον εκπαιδευτικό όσο και προς τους γονείς, να ενημερώνει και να ενημερώνεται και να ενθαρρύνει για ορθότερο και αποτελεσματικότερο χειρισμό της κάθε περίπτωσης και την αгаστή συνεργασία. Οι συμμετέχοντες όμως, αναφέρουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές εμπειρίες από την υποστήριξη των διευθύνσεων, γεγονός που οδήγησε ευθύς εξαρχής στην υπόθεση ότι ο ρόλος της προσωπικότητας του ατόμου και της ευαισθησίας του απέναντι στο ζήτημα, είναι και πάλι καθοριστικός, την ίδια στιγμή που απουσιάζει σαφής μηχανισμός για τη διαδικασία. Αυτό αναπόφευκτα δημιούργησε συνδέσεις με τα προηγούμενα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν, όπου και πάλι το ίδιο το άτομο καθορίζει καταστάσεις όπου συγκεκριμένος και σταθερός μηχανισμός διαχείρισης των χρόνιων παθήσεων στα σχολεία δεν

φαίνεται να υπάρχει. Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες φαίνεται να υποστηρίζουν αυτό τον προβληματισμό.

Όσον αφορά τη στάση της διεύθυνσης, η πιο θετική εμπειρία κατατέθηκε από την Έλενα, η οποία αναφέρεται σε ένα ιδιαίτερα υποστηρικτικό περιβάλλον για την ίδια και τους συναδέλφους της. Όπως εξηγεί, η υποστήριξη από τη διεύθυνση και τη διευθυντική ομάδα είναι και η μόνη υποστήριξη που έχει ο εκπαιδευτικός σ' αυτή του την προσπάθεια: *«Ήταν θετική (η διεύθυνση). Ένιωθα δηλαδή τζαι πολλά άνετα τζαι πολλά υποστηρικτικό το περιβάλλον της διεύθυνσης (το γραφείο) και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι. Νιώθω ότι, έτσι... η μόνη υποστήριξη που έχουμε εν που τη διευθυντική ομάδα, εν τζαι έχουμε που κάπου αλλού δηλαδή»* (Έλενα).

Όπως εξήγησε και η Ευτυχία, όταν ο διευθυντής ενημερώνει και στηρίζει τον εκπαιδευτικό, ενθαρρύνοντας και συμβουλεύοντάς τον, ο εκπαιδευτικός το εκλαμβάνει σαν έμπρακτη υποστήριξη στην προσπάθεια του να ανταπεξέλθει στην πρόκληση των χρόνιων παθήσεων των παιδιών και φαίνεται ότι πράγματι, έχει αυτή την ανάγκη. Για τον Μάρκο, μάλιστα, αυτός είναι ο κανόνας, δηλαδή οι διευθύνσεις υιοθετούν αυτόν τον υποστηρικτικό ρόλο σε μεγάλο βαθμό, περισσότερο επειδή η κυπριακή κοινωνία παραμένει ακόμα ανθρώπινη, υπάρχουν φιλικές σχέσεις των διευθυντών με τους γονείς και το ίδιο το θέμα είναι εκ φύσεως ευαίσθητο: *«Τις πλείστες φορές, των διευθυντών εν αρκετά υποστηρικτική η παρουσία τους. Εντάζει, η κοινωνία της Κύπρου εν ανθρώπινη κοινωνία. Σχετικά. Δηλαδή επειδή ο διευθυντής διατηρεί και μια φιλική σχέση τις περισσότερες φορές με τους γονείς και επειδή το θέμα είναι ευαίσθητο και επειδή ο οποιοσδήποτε τέλος πάντων θέλει να παρέχεται σε τούντα μωρά διευκόλυνση... τις περισσότερες φορές παρατηρώ ότι οι διευθυντές βοηθούν. Παρέχουν, στηρίζουν»* (Μάρκος).

Βέβαια, ο Μάρκος δεν αποφεύγει τη γενίκευση. Άλλοι συμμετέχοντες δεν γενικεύουν τόσο πολύ. Τι λένε όμως οι συμμετέχοντες για τις περιπτώσεις εκείνες όπου η παρουσία της διεύθυνσης δεν είναι ιδιαίτερα υποστηρικτική; Η Φωτεινή αναφέρει ότι φέτος είναι τυχερή, όμως είχε και ιδιαίτερα αρνητικές εμπειρίες: *«Αν είναι δίπλα σου είσαι πολύ τυχερός. Εγώ είμαι τυχερή στο σχολείο που είμαι φέτος. Νιώθω τόσο καλά, τόση πολλή ασφάλεια, γιατί άμα έχεις την στήριξη... Αλλά είδα μέχρι και γραφείο κλειστό. Να μεν θέλει να ακούσει τα προβλήματα σου και να σου λέει είναι δική σου ευθύνη»* (Φωτεινή). Στη Νικολέτα δεν έκλεισε κανένας την πόρτα, όμως δεν είχε την ιδιαίτερα θερμή υποστήριξη που ανέφερε η Έλενα. Όπως εξηγεί, ήταν κάπου στο ενδιάμεσο: *«Επέρασα που πολλούς διευθυντές, κάποιοι ήταν έτσι κάποιοι ήταν αλλιώς. Την πόρτα δεν μου την εκλείδωσε κανένας. Βέβαια, εν τζαι ερώταν (ο διευθυντής), ήταν κάπου στο ενδιάμεσο. Εν ήταν τζινο το 'εν με νοιάζει κάμε ό,τι θέλεις', ούτε το 'αν σου συμβεί εν να το αναλάβω εγώ'. Σίγουρα όχι. Ήταν το 'εντάζει δεσ το τζαι αν θέλεις κάτι λείεις μας'. Εν ανάλογα με τη διεύθυνση. Είχαμε τζαι διευθυντές που ήταν νίπτω τας χείρας»* (Νικολέτα).

Ορισμένοι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν και στην ποιότητα της υποστήριξης που έλαβαν ή λαμβάνουν, η οποία δεν είναι πάντα ουσιαστική ως προς το περιεχόμενό της: *«Κάποιες πληροφορίες απλώς, έτσι κουβέντες που μπορούμε και μεταξύ μας να τις λέμε. Που τα γνωστά, γνωστές οδηγίες. Υποστήριξη ουσιαστική δεν είναι και δεν είχα ούτε που τη διεύθυνση ούτε που κάποιον άλλον»* (Αμαλία). Αυτού του είδους την προσέγγιση, δηλαδή της «κουβέντας του διαδρόμου» και της επιφανειακής πληροφόρησης, αναφέρει και η Ρένα, η οποία επισημαίνει ότι αυτό δεν εξυπηρετεί ιδιαίτερα τον εκπαιδευτικό ούτε τον καθησυχάζει όσον αφορά τη διαχείριση των παιδιών με χρόνια πάθηση στην τάξη του: *Δίπλα μου σε βαθμό που να νιώσω έτοιμη να το διαχειριστώ, όχι (δεν ήταν). Απλά ότι εν να κάμω εκείνα τα ένα-δυο συγκεκριμένα*

πράγματα που μου εξητήθηκαν [...] Εν έρχετον ας πούμε ειδικά για μένα. Εντάξει, στα πλαίσια του διαλείμματος, που μιλούμε κ.τ.λ., ετύχαινε να ρωτήσαι ας πούμε αν έτυχε κάτι, πώς πάει το μωρό, αν κάμνει κάθε μέρα τζ'ίνο που πρέπει, αν εσυνήθισε... Τούτα» (Ρένα).

Ο Γιώργος όμως, προβαίνει σε μια σημαντική παρατήρηση σχετικά με το ζήτημα της παρεχόμενης υποστήριξης από τη διεύθυνση προς τον εκπαιδευτικό, ότι δηλαδή ο διευθυντής δεν είναι κάποιος ειδικός αλλά ένας δάσκαλος όπως και οι υπόλοιποι, επομένως η απαίτηση μιας πιο εξειδικευμένης προσέγγισης και ποιοτικότερης υποστήριξης, ίσως να είναι υπερβολική: *«Εν ηξέρω αν μπορεί να βοηθήσει η διεύθυνση. Διότι η διεύθυνση εντάξει, πάλε δάσκαλος είναι. Δηλαδή και η διεύθυνση πρέπει να ενημερωθεί για να μπορεί να στηρίζει. Στηρίζει στον βαθμό που μπορεί να σε στηρίζει τζαι εντάξει έννεν ουσιαστική η βοήθεια που πιάνεις αλλά εν τζαι μπόρει τζαι παραπάνω»* (Γιώργος). Σ' αυτό συμφωνεί και η Εύα, η οποία καταλήγει ότι το κενό καλείται να το καλύψει και πάλι ο εκπαιδευτικός μόνος του: *«Εντάξει, μπορεί τζαι να μεν τα ξέρει τζαι η διεύθυνση ιδιαίτερα για επιληψίες τζαι τούτα τα πιο σοβαρά... Απλά ενημερώνει σε ότι υπάρχει αυτό το θέμα, να το ξέρεις. Τα άλλα όλα από μόνος σου»* (Εύα).

Εστιάζοντας στον διευθυντή ως το ανώτερο ιεραρχικά άτομο στη σχολική μονάδα, η Φωτεινή και η Μαρία θεωρούν ότι πέρα από τις όποιες γνώσεις, η ποιότητα της υποστήριξης από τη διεύθυνση προς τον εκπαιδευτικό εναπόκειται και πάλι στο ίδιο το άτομο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έχοντας υπόψη μου ότι ο διευθυντής δεν παύει να είναι ανειδίκευτος, έθεσα το θέμα προς συζήτηση και για τις δυο αυτές εκπαιδευτικούς η προσωπικότητα φαίνεται να αποτελεί τον καταλύτη: *«Εναπόκειται στον διευθυντή τζαι στην προσωπικότητά του. Πόσον ο ίδιος εν ιδιαίτερα ευαίσθητοποιημένος πάνω σε έτσι θέματα. Εάν όχι, εντάξει»* (Μαρία). Για τη Φωτεινή, ιδιαίτερα αυστηρή στο συγκεκριμένο ζήτημα και με έντονο ύφος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, είναι καθαρά ζήτημα ευθύνης: *«Πάλι εξαρτάται από το άτομο (όχι από τις γνώσεις). Είναι θέμα ευθύνης. Αν δεν μπορείς να πάρεις την ευθύνη, δεν πρέπει να είσαι σ' αυτή την καρέκλα. Να μην είσαι. Ο διευθυντής, ποιος είναι ο ρόλος του; Να στηρίζει το προσωπικό του, να παράζει έργο και να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα εκείνα που συμβαίνουν καθημερινά»* (Φωτεινή).

Το ζήτημα αυτό αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον, εφόσον δυο από τους συμμετέχοντες, ο Δημήτρης και η Ζωή, υπηρετούν ως διευθυντής και διευθύντρια. Εξετάζοντας τα λεγόμενά τους, φαίνεται ότι πράγματι ο ρόλος του ίδιου του ατόμου είναι καθοριστικός παράγοντας στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών για ιατρικά ζητήματα των παιδιών: *«Εγώ κάμνω εκπαίδευση που τον νοσοκόμο κάθε χρόνο για τες πρώτες βοήθειες. Που τη σχολιατρική εις τους εκπαιδευτικούς μου. Εν δική μου πρωτοβουλία. Δεν με υποχρεώνει κανένας στο σύστημα τούντο πράμα»* (Δημήτρης). Η Ζωή προσθέτει ότι είναι αίσθημα ευθύνης: *«Δεν με υποχρεώνει κανένας να το κάνω αυτό, να μάθω ή να επιμορφωθώ ή να επιμορφώσω προσωπικό. Εγώ όμως, από μόνη μου ένιωθα πάντα ότι πρέπει να γίνει, δηλαδή ήταν δική μου ευθύνη»* (Ζωή).

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οποιασδήποτε μορφής υποστήριξη από τη διεύθυνση προς τον εκπαιδευτικό για ζητήματα χρόνιων παθήσεων, είτε αυτή είναι ενημέρωση είτε ψυχολογικής φύσεως, εναπόκειται σε μεγάλο βαθμό και στο ίδιο το άτομο. Ακόμα και η απουσία οποιασδήποτε υποστήριξης. Έτσι, ο εκπαιδευτικός μπορεί να νιώθει εγκατάλειψη και το έργο του με τα παιδιά αυτά δυσχεραίνεται σημαντικά, χωρίς να αποκλείεται ο εκπαιδευτικός να το εκλαμβάνει πολλές φορές και ως απαξίωση του ίδιου και του έργου του. Η Ελίνα, εκπαιδευτικός η οποία στην καριέρα της βίωσε τόσο θετικές όσο και αρνητικές εμπειρίες, ερωτήθηκε για την πιο αρνητική της εμπειρία και ήταν καθηλωτική: *«Εξαρτάται που τον*

άνθρωπο, εξαρτάται που τον διευθυντή ή τη διευθύντρια. Τζαι μες τις εμπειρίες μου στα τόσα χρόνια μέσα στα σχολεία έχω τζαι που τη μια τζαι που την άλλη [...] Η πιο αρνητική ήταν να τον τρέχω μες τους διαδρόμους, να προσπαθώ να του πω κάτι τζαι να μου λαλεί 'πιάσε τηλέφωνο, εν θέλω ν' ασχοληθώ, ανάλαβε το, εν δικό σου το μωρό, εν μες την τάξη σου. Τούτη η αίσθηση ότι 'ασχολήθου εσύ ανάλαβε το τζαι άφησ' με εμένα έζω'» (Ελίνα).

Εν δικό σου το μωρό, εν μες την τάξη σου... Είναι όμως; Ένα παιδί με χρόνια πάθηση ή οποιοδήποτε παιδί, είναι αποκλειστική ευθύνη του εκπαιδευτικού της τάξης; Η μήπως σε όσους έχουν αυτή την άποψη διαφεύγει κάτι σημαντικό; Η Ξένια, θεωρεί μια τέτοια στάση απαράδεκτη: *«Η διεύθυνση δοκιμάζεται στα δύσκολα. Το πρόβλημα ενός παιδιού δεν είναι πρόβλημα του δασκάλου της τάξης. Ένας μαθητής εν μαθητής του σχολείου όχι μαθητής του συγκεκριμένου δασκάλου. Θεωρώ ότι έχει να κάμει με τη διεύθυνση το να γίνει «πρόβλημα», υπόθεση τέλος πάντων του σχολείου, οποιαδήποτε άλλη στάση είναι απαράδεκτη. Τούτο εν πολλά σημαντικό. Όσα τζαι να κάμει ατομικά ένας δάσκαλος ένεν αρκετά. Από μόνος του. Πρέπει να λειτουργούν όλοι σε συνεργασία» (Ξένια).*

4. Συζήτηση - Συμπεράσματα

Κρίσιμο όσο και ανησυχητικό είναι το εύρημα ότι όσοι εκπαιδευτικοί θέλουν και προσπαθούν να ανταπεξέλθουν, φαίνεται πως δεν έχουν την αρωγή και την υποστήριξη που απαιτείται για ένα τόσο σημαντικό θέμα, εφόσον σύμφωνα με τους ίδιους παρατηρούνται και σ' αυτό το ζήτημα σημαντικές δυσκολίες. Το συγκεκριμένο θέμα εξετάζεται περαιτέρω, όπου εντύπωση προκαλούν τα κενά στην επιμόρφωση και η παντελής απουσία των ειδικών ως αρωγοί, συντονιστές και συμπαραστάτες των εκπαιδευτικών στη διαχείριση των χρόνιων παθήσεων στο σχολείο, με αποτέλεσμα να φαντάζουν ως ο πιο αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα. Συγκεκριμένα, κανένας εκπαιδευτικός από όσους συμμετείχαν δεν δήλωσε ότι έλαβε συστηματική επιμόρφωση ή κάποιας μορφής υποστήριξη σε προσωπικό επίπεδο από κάποιον ειδικό ή ποιοτική και ουσιαστική ενημέρωση για κάποιο παιδί με χρόνια πάθηση στην τάξη του. Το πρόβλημα αυτό αντικατοπτρίζεται και στις αναφορές για απουσία γραπτών οδηγιών ή πρωτοκόλλων που να κατευθύνουν και να καθοδηγούν τον εκπαιδευτικό ή έστω να τον προετοιμάζουν απέναντι στην πρόκληση.

Η απουσία των ειδικών ή η χλιαρή εμπλοκή τους στη διαχείριση των χρόνιων παθήσεων στις σχολικές μονάδες είναι προφανής, τη στιγμή μάλιστα που θα ανέμενε κανείς ότι οι πιο ενεργοί στο συγκεκριμένο ζήτημα θα ήταν οι ειδικοί από διάφορες υπηρεσίες και φορείς. Εντούτοις, η απουσία τους από το προσκήνιο προκαλεί ερωτηματικά και ανησυχίες. Γενικά, φαίνεται ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχει μια σημαντική αδυναμία, η οποία δυσχεραίνει το έργο του εκπαιδευτικού και προβληματίζει τους γονείς και οι ειδικοί πρέπει να εμπλακούν περισσότερο ενεργά στην υποστήριξη και στον συντονισμό του σχολείου στη διαχείριση των χρόνιων παθήσεων (Callan, 2013· Muntaner et al., 2014· Flanagan, 2015· Snieder et al., 2017· Berger et al., 2018· Ofsted, 2019· Drennen et al., 2019). Έτσι, θα εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των παιδιών και των γονέων και θα μπορέσει ο εκπαιδευτικός με τη σειρά του να υποστηρίξει επαρκώς τα παιδιά ή τουλάχιστον να νιώθει λιγότερο απομονωμένος.

Όσον αφορά στην επιμόρφωση, οι συμμετέχοντες αναφέρουν ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα με το υφιστάμενο πρόγραμμα, το οποίο είναι ελλιπές ως προς τη θεματολογία

αλλά και χαμηλής ποιότητας ως προς το περιεχόμενο. Για παράδειγμα, γίνονται διάφορες επιμορφώσεις για πρώτες βοήθειες όμως δεν τις παρακολουθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί, ενώ όσοι τις παρακολουθούν δεν θεωρούν ότι αυτές συμβάλλουν ουσιαστικά στο ζήτημα της διαχείρισης των χρόνιων παθήσεων στο σχολείο.

Πρόβλημα αναφέρουν οι συμμετέχοντες και στην υποστήριξη από τις εκάστοτε διευθύνσεις των σχολείων, οι οποίες άλλοτε υιοθετούν υποστηρικτικό ρόλο και άλλοτε όχι (Vetere et al., 2012· Callan, 2013· Hopkins et al., 2014· Broady, Stoyles & Morse, 2017). Η γενικότερη στάση της διεύθυνσης, επηρεάζει σημαντικά τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις πτυχές της σχολικής μονάδας και η υποστήριξή τους ευνοεί την ομαλότερη λειτουργία του σχολείου, την εφαρμογή δράσεων, προγραμμάτων και πολιτικών και την αντιμετώπιση προβλημάτων (Seki et al., 2016· Bryan et al., 2018· Miller et al., 2019). Οι θετικές διευθύνσεις επηρεάζουν θετικά τους εκπαιδευτικούς μέσα στη σχολική μονάδα (Olsen & Huang, 2019· Somech & Bogler, 2019· Ford et al., 2019), όμως παρόλο που ο ρόλος της διεύθυνσης είναι ακόμα πιο κρίσιμος στα θέματα υγείας των παιδιών, σε κάποιες περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός νιώθει μόνος και εγκαταλειμμένος.

Για ορισμένες διευθύνσεις, φαίνεται πως υπάρχει ευθυνοφοβία η οποία και καθορίζει και εδώ κάποιες φορές τα πράγματα, εφόσον παρότι ο διευθυντής ή η διευθύντρια δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε ιατρικά ζητήματα, καλούνται να διαχειριστούν και πολλές φορές να πάρουν αποφάσεις για θέματα υγείας των παιδιών. Επί της ουσίας όμως, και όπως εξήγησε ένας εκπαιδευτικός, ο διευθυντής ή η διευθύντρια μιας σχολικής μονάδας δεν παύει να είναι δάσκαλος και όχι ειδικός και η όποια υποστήριξη προς τους εκπαιδευτικούς ως προς το ζήτημα των χρόνιων παθήσεων είναι πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων και των γνώσεων των ίδιων, επομένως ο καθένας βοηθά όσο, όπως και αν μπορεί. Αυτό, βέβαια, δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο διευθυντής ή η διευθύντρια είναι το ανώτερο ιεραρχικά άτομο σε μια σχολική μονάδα και η στάση τους είναι καθοριστική για κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζει το σχολείο.

Από την άλλη, οι γονείς αποτελούν τον άγνωστο X, εφόσον κινούνται στα δυο άκρα, με μια μερίδα να σπεύδει και να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους, στον βαθμό που μπορούν και όσο καλύτερα μπορούν, και μια μερίδα να αποφεύγει να ενημερώσει ή να αποταθεί για βοήθεια. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες αλίευσης πληροφοριών, να πληροφορούνται από τρίτους, πρόχειρα ή τυχαία, να αναζητούν από γνωστούς τους ειδικούς και συγγενικά πρόσωπα τη γνώση για χρόνιες παθήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν και γενικά να ενημερώνονται με δική τους πρωτοβουλία και δράση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Όπως αντιλαμβανόμαστε, πρόκειται και πάλι για ζήτημα προσωπικότητας και ατομικής ευθύνης από τη μια και ζήτημα απουσίας συγκεκριμένου και ξεκάθαρα μηχανισμού από την άλλη. Όπως φαίνεται, ακόμα κι αν η πληροφορία προωθηθεί από τους γονείς προς το σχολείο και παρά την κρισιμότητα της ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς (Jackson, 2013· Gray, Jordan & McDonagh, 2020), και πάλι μπορεί να βραχυκυκλωθεί η διάχυσή της. Όταν πρόκειται για επικοινωνία δυο μερών, τόσο η στάση των εμπλεκόμενων όσο και η συμπεριφορά και το περιβάλλον μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εμπόδια (Rani, 2016), σε βαθμό που η επικοινωνία να απουσιάζει ολότελα ακόμα κι όταν πρόκειται για παιδιά με προβλήματα (Addi-Racah & Grinshtain, 2016· Li et al., 2019). Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, ένα περιβάλλον στο οποίο δεν ενθαρρύνεται αυτού του είδους η

ανταλλαγή πληροφοριών (ή δεν επιβάλλεται ξεκάθαρα) μπορεί να αποτελεί από μόνο του σημαντικό εμπόδιο στη διαδικασία.

Συμπερασματικά, η σωστή διαχείριση των χρόνιων παθήσεων στο σχολείο δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από την έγκαιρη και ουσιαστική υποστήριξη των ίδιων των εκπαιδευτικών των παιδιών. Αυτή η υποστήριξη, πρέπει να προέρχεται από διάφορες πηγές, οι οποίες θα ενταχθούν λειτουργικά στο ίδιο το σύστημα, για το καλό των παιδιών πρωτίστως και κατόπιν για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

5. Περιορισμοί

Κάθε έρευνα όσο ποιοτική και εμπειριστατωμένη κι αν είναι, έχει πάντα σημεία προς βελτίωση. Παρά τους όποιους περιορισμούς της, η ανά χείρας έρευνα πραγματοποιεί μια διεισδυτική ματιά σε έναν κόσμο ο οποίος είναι στο μεγαλύτερο μέρος του άγνωστος στην Κύπρο και σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, αυτό των παιδιών με χρόνιες παθήσεις που υπάρχουν αόρατα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

6. Ευχαριστίες

Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους εκπαιδευτικούς που με εμπιστοσύνη μοιράστηκαν μαζί μου τις αγωνίες και τις εμπειρίες τους, στην προσπάθεια αυτή να αλλάξουμε ένα κομμάτι του κόσμου προς το καλύτερο.

Αναφορές

- Addi-Raccah, A., & Grinshtain, Y. (2016). Teachers' capital and relations with parents: A comparison between Israeli Jewish and Arab teachers. *Teaching and Teacher Education, 60*, 44-53. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.08.004>
- Berger, C., Valenzuela, J., Tsikis, J., & Fletcher, C. (2018). School professionals' knowledge and beliefs about youth with chronic illness. *Journal of School Health, 88*(8), 615-623. <https://doi.org/10.1111/josh.12646>
- Broady, T. R., Stoyles, G. J., & Morse, C. (2017). Understanding carers' lived experience of stigma: The voice of families with a child on the autism spectrum. *Health & Social Care in the Community, 25*(1), 224-233. <https://doi.org/10.1111/hsc.12297>
- Bryan, J. A., Young, A., Griffin, D., & Holcomb-McCoy, C. (2018). Leadership practices linked to involvement in school–family–Community partnerships. *Professional School Counseling, 21*(1), 2156759X1876189. <https://doi.org/10.1177/2156759x18761897>
- Bryan, J., & Henry, L. (2012). A model for building school-family-Community partnerships: Principles and process. *Journal of Counseling & Development, 90*(4), 408-420. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2012.00052.x>
- Callan, L. (2013). *A case study examining the inclusion of children with special education needs in a mainstream primary school* [Master's thesis].
- Drennen CR, Coleman SM, Ettinger de Cuba S, et al. (2019). Food Insecurity, Health, and development in Children Under Age Four Years. *Pediatrics, 144*(4): e20190824
- EAACI. (2013). *Global Atlas of Asthma*.
- Flanagan, M. (2015). *Educating chronically ill students through the lens of the classroom*

- teacher: an interpretive phenomenological analysis* [Doctoral dissertation].
- Ford, T. G., Olsen, J., Khojasteh, J., Ware, J., & Urick, A. (2019). The effects of leader support for teacher psychological needs on teacher burnout, commitment, and intent to leave. *Journal of Educational Administration*, 57(6), 615-634. <https://doi.org/10.1108/jea-09-2018-0185>
- Gray, N. J., Jourdan, D., & McDonagh, J. E. (2020). Returning to school: Children and young people living with chronic illness. *Journal of Children's Services*, 15(4), 235-241. <https://doi.org/10.1108/jcs-06-2020-0019>
- Hopkins, L., Green, J., Henry, J., Edwards, B., & Wong, S. (2014). Staying engaged: The role of teachers and schools in keeping young people with health conditions engaged in education. *The Australian Educational Researcher*, 41(1), 25-41. <https://doi.org/10.1007/s13384-013-0096-x>
- Jackson, M. (2013). The special educational needs of adolescents living with chronic illness: A literature review. *International Journal of Inclusive Education*, 17(6), 543-554. <https://doi.org/10.1080/13603116.2012.676085>
- Lin, J. K., Moran, A. E., Bibbins-Domingo, K., Falase, B., Pedroza Tobias, A., Mandke, C. N., & Kazi, D. S. (2019). Cost-effectiveness of a fixed-dose combination pill for secondary prevention of cardiovascular disease in China, India, Mexico, Nigeria, and South Africa: A modelling study. *The Lancet Global Health*, 7(10), e1346-e1358. [https://doi.org/10.1016/s2214-109x\(19\)30339-0](https://doi.org/10.1016/s2214-109x(19)30339-0)
- Miller, L., Musci, R., D'Agati, D., Alfes, C., Beaudry, M. B., Swartz, K., & Wilcox, H. (2019). Teacher mental health literacy is associated with student literacy in the adolescent depression awareness program. *School Mental Health*, 11(2), 357-363. <https://doi.org/10.1007/s12310-018-9281-4>
- Muntaner, J. J., Forteza, D., & Salom, M. (2014). The inclusion of students with chronic diseases in regular schools. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 132, 74-79. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.280>
- Ofsted. (2019). *Teacher well being at work in schools and further education providers* (190034). Office for Standards in Education, UK.
- Olsen, A., & Huang, F. (2019). Teacher job satisfaction by principal support and teacher cooperation: Results from the schools and staffing survey. *education policy analysis archives*, 27(11). <https://doi.org/10.14507/epaa.27.4174>
- Rani, J. K. (2016). Communication barriers. *Journal of English Language and Literature*, 3(2), 74-77.
- Seki, Y., Kakinuma, A., Kuchii, T., & Ohira, K. (2016). Why chronically ill children face challenges in regular classrooms: Perspectives from nursing teachers in Japan. *Child: Care, Health and Development*, 43(2), 281-288. <https://doi.org/10.1111/cch.12423>
- Snieder, H. M., Nickels, S., Gleason, M., McFarlane, A., Szeffler, S. J., & Allison, M. A. (2017). Stakeholder perspectives on optimizing communication in a school-centered asthma program. *Journal of School Health*, 87(12), 941-948. <https://doi.org/10.1111/josh.12565>
- Somech, A., & Bogler, R. (2019). The pressure to go above and beyond the call of duty: Understanding the phenomenon of citizenship pressure among teachers. *Teaching and Teacher Education*, 83, 178-187. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.04.014>

- Vetere, F., Green, J., Nisselle, A., Thu Dang, X., Zazryn, T., & Peng Deng, P. (2012). Inclusion during school absence: Using ambient technology to create a classroom presence for hospitalised children. *Telecommunications Journal of Australia*, 62(5). <https://doi.org/10.7790/tja.v62i5.353>
- Walters, B. H. (2015). *Managing the chronic: investigating chronic disease management in Netherlands* (Doctoral dissertation, Erasmus University Rotterdam).
- World Health Organization. (1995). The world health organization quality of life assessment: position paper from WHO. *Social Science and Medicine*, 41, 1403-1409.